

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS OKRUŽNE PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU ISSN 0352-4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IURO DEOSQUE
OMNES ITEMQUE DEAS TESTES FACIO ME
HOC IUSIURANDUM ET HANC CONTESTA-
TIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO MEO INTE-
GRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM, HIGI-
JOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I POZIVAM ZA
SVEDOKE SVE BOGOVE I BOGINJE, DA ČU OVU
ZAKLETVU I OVO PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM
MOĆIMA I SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Milorad Pavlović

Urednici:

**Saša Grgov
Zoran Anđelković
Vladimir Marković
Miomir Prokopović.**

Uređivački odbor:

**Dragan Stanković,
Dragan Jovanović,
Radomir Mitić,
Jasmina Zdravković,
Tomislav Tasić,
Irena Ignjatović,
Suzana B. Mitić,
Svetislav Krstić,
Zoran Janković,
Sekula Mitić,
Nenad Zdravković,
Goran Mladenov.**

Redakcijski kolegijum:

**Dragan Krasić (Niš)
Dragan Zdravković (Beograd)
Slobodan Obradović (Kragujevac)
Dušan Jovanović (Novi Sad)
Dušan Mitrović (Beograd)
Milan Višnjić (Niš)
Milenko Uglješić (Beograd)
Stojanka Arsić (Niš)
Milorad Mitković (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Radmilo Janković (Niš)
Sanja Mitrović (Beograd)
Stojan Radić (Niš)
Desimir Mladenović (Niš)
Željko Miković (Beograd)
Jovica Hadži-Đokić (Beograd)
Sanja Milenković (Zemun)
Jovan Nedović (Niš)
Lana Mačukanović-Golubović (Niš)
Boris Kamenov (Niš)
Svetozar Krstić (Beograd)
Svetozar Damjanović (Beograd)
Vlada Kostić (Beograd)
Ivan Stefanović (Niš)
Dejan Petrović (Kragujevac).**

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Štampa: **SVEN - Niš**
Tiraž: 300

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine

ADRESA UREDNIŠTVA: Leskovac, Svetozara Markovića 116

www.sld-leskovac.com

E-mail: sldle@ptt.rs i sldle@open.telekom.rs

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADovi

ORIGINAL ARTICLES

1. Dileme i problemi u lečenju preloma potkolenice

Dilemmas and problems in the treatment of fracture of the tibia

Desimir S. Mladenović, M. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković, R. Babić

7. Otvoreni prelomi tibije u sklopu politraume

Open fractures of the tibia within the politrauma

Marko D. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković

12. Operativno lečenje visokoenergetskih platotibijalnih depresionih preloma aparatom po Ilizarovu

Operative treatment of high-energy platotibial depression fractures by the apparatus of Ilizarov

Ivica Lalić, M. Mladenović, D. Mladenović

24. Unutrašnja fiksacija pločom dijafizarnih preloma potkolenice

Internal fixation by a plate of diaphragic fractures of the lower leg

Zoran Anđelković, M. Mladenović, D. Mladenović, Z. Todorović

29. Naša iskustva u lečenju preloma distalne tibije korišćenjem LCP ploče - prikaz slučaja

Our experience in the treatment of distal tibial fractures using LCP plates - a case report

Zoran D. Todorović, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, Z. Anđelković

33. Segmentni prelomi tibije lečeni metodom spoljne fiksacije

Segmentary fractures of the tibia treated with the method of external fixation

Katarina Č. Kutlešić, M. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, V. Srećković

37. Osteosinteza preloma potkolenice intramedularnim klinom

Osteosynthesis of the femoral fracture with an intramedullary wedge

Vladimir Srećković, M. Mladenović, D. Mladenović

42. Radiološko-klinička razmatranja fraktura kostiju potkolenice

Radiological-clinical considerations of femur bone fractures

Rade R. Babić, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, D. Pavlović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

UVOD

Kod dislokovanih proksimalnih preloma tibije, najčešće primenjivan tretman je ORIF (otvorena redukcija i unutrašnja fiksacija) sa zavrtnjima i pločama. Minimalno invazivne tehnike korišćenjem spoljašnje fiksacije je alternativa. Cilj lečenja preloma tibijalnog platoa je postizanje stabilnog, dobro poravnatog, bezbolnog zgloba i minimaliziranje rizika do nastanka posttraumatskog osteoartritis. ^{1,2} Kod neosteoporotičnih preloma proksimalne metafize tibije Schatzker I-IV i AO/OTA tipa B i C1, preporučeno lečenje je otvorena redukcija i unutrašnja fiksacija (ORIF) korišćenjem šrafova i ploča. Prelomi Schatzker V-VI i AO C2 i C3 tipa su prethodno isto bili lečeni na navedeni način, ali od skora je Ilizarov kružni fiksator takođe razmotren kao alternativni tretman. ^{3,4} Prelomi zglobne površine tibije, čak i prelomi sa minimalnom zglobnom ekstenzijom, obično su posledica visokoenergetskog direktnog udara. ⁵ Zbog tipa traume koja je uključena i relativno visokofrekventne obilne povrede mekog tkiva ⁶, stopa komplikacije je visoka, nezavisno od lečenja. ⁷ Relativno veliki hirurški rezovi koji se primenjuju za unutrašnju fiksaciju takođe doprinose znatnom riziku za nastanak mekotkivnih komplikacija. ⁸ Ako se klasična Ilizarova tehnika primenjuje prema originalnoj preporuci ^{9,10}, redukcija i fiksacija fragmenata preloma može se uraditi skoro bez kompromitovanja mekog tkiva i gubitka krvi. Ova tehnika ne ostavlja zavrtnje i ploče kada prelom zaraste tj. u kostima ne zaostaju alanteze koje je kasnije potrebno ponekada odstraniti, što iziskuje ponovni operativni zahvat i opasnost od nastanka komplikacija. Cirkularni fiksator takođe dozvoljava podešavanje poravnaja artikularnih površina a može se koristiti za kompresiju odnosno distrakciju i tokom operacije i nakon iste. Još jedna prednost kod primenjanja Ilizarove tehnike je da je fiksacija dovoljno stabilna da omogućiti rano oslanjanje. ^{11,12} Kod usitnjenih bikondilarnih visokoenergetskih preloma, razlog je isti i dodatno nema potrebe za primenjanje two staged – (dvostepeni protokol), što podrazumeva prvo privremenu fiksaciju spoljnim fiksatorom a kasnije ORIF. Fiksacija plo-

čom i kružna spoljašnja fiksacija, slični Ilizarovoj tehnici (hibridni fiksator) poređeni su u randomiziranoj, multicentričnoj studiji od 83 dislokovanih Schatzker V-VI preloma. ¹³ Obe tehnike su dale zadovoljavajuće redukcije, ali broj i stepen komplikacije je bio veći kod ORIF-a. U pregledu, Mahadeva i sar. ¹⁴ su poredili unutrašnju i hibrid spoljašnju fiksaciju kod Schatzker tip VI preloma tibijalnog platoa. Broj komplikacija je bio veći u grupi lečenih sa ORIF, ali zbog ograničenog broja izveštaja (pet), različitost nije bila od statističkog značaja. Do danas, preporuka za lečenje unikondilarnih preloma je osteosinteza sa šrafovim i pločama, perkutano ukoliko je moguće. Jedini izveštaj koji smo našli u engleskoj literaturi za primenu Ilizarova kod unikondilarnih preloma je od Watson-a i sar. ¹⁵ Oni su uključili 14 visokoenergetskih preloma lečenih kombinacijom šrafova/ploča i Ilizarovim tehnikama (troprsteni fiksator, klinovi) i prezentovali su odlične rezultate. Nadoknada subhondralnog koštanog defekta nakon repozicije depresionih preloma je generalno prihvaćeno kao pravilo, ali vrsta materijala je još uvek ostala kontraverzna. Uzimanje autogenog spongioznog koštanog grafta (obično sa krila ilijačne kosti) bila je uobičajena standardna procedura, ali uzimanje kalcijum fosfatnog cementa (CPC), kalcijum sulfata, zamrznutog – liofiliziranog spongioznog alografta, goveđeg ksenografta pa čak i trabekularnog metala je takođe bilo predlagano. Uzimanje autogenog ilijačnog grafta je praćeno mogućnošću nastanka bolesti i komplikacija mesta donora, ali je i dalje najjeftinija i najlakše dostupna opcija. Ipak, ukupni troškovi lečenja sa CPC bi zapravo mogli biti niži nego onih tretiranih autograftom zbog brže rehabilitacije i kraćeg boravka u bolnici. Premda je proksimalna tibijalna metafiza bila prikazana kao mesto donora to je neizvesno koristiti u scenariju akutnih tibijalnih fraktura. Za lečenje nesraslih platotibijalnih fraktura autograft ostaje i dalje zlatni standard. Istraživanja su pokazala da čvrstina i otpornost na pritisak cementa kalcijum fosfata i kalcijum sulfata su znatno bolja od spongiozne kosti te je stoga manje sleganje mesta preloma i još ranije postizanje oslonca.

CILJ

Cilj ovog istraživanja je da analizira krajnje koštane i funkcionalne rezultate primenom ASA-MI scoring sistema kod ispitanika sa depresionim platotibijalnim prelomima tipova IV, V i VI po Shatzkeru, lečenih primenom spoljašnje cirkularne fiksacije po Ilizarovu i nadoknadom koštanog metafizealnog defekta smrznutim spongioznim alograftom.

MATERIJAL I METODE

Uključujući kriterijumi studije bili su sledeći: Starost ispitanika od 18 do 75 godina, sa prelomom tibijalnog platoa razdvojenog više od 5 mm i/ili nestabilnosti kada je koleno bilo u varusu ili valgusu, primljenih na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV u Novom Sadu. Period praćenja i analize ispitanika operisanih na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV u Novom Sadu, je od 2008. do 2016. godine. U studiju je uključeno 53 ispitanika sa depresionim visokoenergetskim platotibijalnim prelomima. Prosečna uzrast pacijenata bila je 46 godina (21-63). Muških ispitanika je bilo 35 (66%) a 18 (34%) ženskih. Desna tibija je operisana u 31 (58,4%) a leva u 22 (41,5 %) slučajeva. 17 (32%) ispitanika su bili pušači. Uzrok povrede kod 29 (54,7%) ispitanika je bila saobraćajna nesreća, pad sa visine kod 15 (28,3%) ispitanika, nesreća na radnom mestu kod 4 (7,5%), eksplozija butan boce kod 2 (3,7%) i udarac (napad) kod 3 (5,6%) ispitanika. Sedam ispitanika (13,2%), su preusmerena iz drugih bolnica sa privremenom imobilizacijom.

Preoperativna radiografija je dopunjena kompjuterizovanim tomografskim snimcima kod 45 (84,9%) ispitanika (slika 1-2). Otvorenih preloma bilo je 13 (24,5%), a prema Gustillo – Andersonu tip I imala su 5, tip II 6 a tip III 2 ispitanika. Prelomi su bili klasifikovani prema Schatzkeru.¹⁶ Prema Schatzker klasifikaciji tip IV, preloma imala su 11 (20,7%) ispitanika, tip V, 20 (37,7%) ispitanika i tip VI, 22 (41,5%) ispitanika. Ispitanicima je zakazana rana operacija. Trideset četiri (64,1%) ispitanika je imalo operaciju u dva dana od nesreće, dok je kod ostalih 19 (35,8%) to bilo u 3 do 10 dana. Prosečni period

vremena između nesreće i operacije je bio 3 dana (opseg 0-10 dana). Operacija je izvršena bez stezača (turnikea) na ekstenzionom stolu sa stopalom fiksiranom u cipeli. Artrocenteza (punkcija kolena) je urađena da se smanji unutarzglobni pritisak. Dvosmerna fluoroskopija je upotrebljena tokom redukcije, insercije igala i postavke okvira. Aksijalna redukcija je postignuta vučom. Zglobna površina je rekonstruisana po potrebi koristeći zatvoreni pritisak sa prekutano ubačenim elevatorima, redukcionim forcepsom i/ili žicama sa olivom (slika 3).

Slika 1. RTG bikondilarnog preloma

Slika 2. CT bikondilarnog preloma

Artrotomija ili artroskopija nije bila korišćena. Kod svih ispitanika za popunu koštanog metafizealnog tibijalnog defekta korišćen je spongiozni alograft uzet sa glava femura (slika 4). Svi ispitanici operisani su tehnikom spoljašnje cirkularne fiksacije po Ilizarovu sa potpunom koštanog metafizealnog defekta otvorenom metodom

kroz koštani prozor sa lateralne ili medijalne strane tibije (slike 5-6). Femoralni ram aparata u cilju održanja ligamentotakse i očuvanja postignute redukcije artikularne platotibijalne površine postavljen je u 14 slučajeva (26,4%) (slike 7a, 7b, 8). Radi očuvanja funkcije pokreta kolena u 5 (9,4%) slučajeva montiran je ram sa šarkama između tibiofemoralnog zgloba. Femoralni ramovi su skidani u proseku nakon 5 (4-5) nedelja. Longaceph (2g) je korišćen za profilaksu infekcije, a započet je preoperativno. Profilaksa niskomolekularnim heparinom ili fraxyparinom je data od dana prijema do 10 dana posle napuštanja bolnice. „Kurganski protokol”¹⁷ je bio primenjen za postoperativna previjanja mesta insercije igala i Checketts-Otterburns klasifikacija¹⁸ je korišćena za opisivanje infekcije oko igala aparata. Fizioterapija je započeta odmah posle operacije da se održe pokreti kolena i članka i bolesnicima je dozvoljeno da započnu nerestriktivno oslanjanje.

Slika 3. Kondilarna redukcija i fiksacija

Slika 4. Pripremljeni spongiozni alografi

Slika 5. Lateralni koštani prozor za popunu defekta

Slika 6. Završna operativna faza - redukcija artikularne površine, popunjen defekt i postavljen aparat

Slika 7a. Intraoperativni RTG -AP završne faze

Prelomi su smatrani izlečenim kada je antero-posteriorna i lateralna radiografija ukazala na premošćeni kalus 3 od 4 korteksa i/ili prelom je bio stabilan na manuelni stres i bolesnici su mogli da bezbolno hodaju kada su uklonjeni spajajući distanceri. Cirkularni fiksatori bi tada mogli

biti uklonjeni bez anestezije za tip IV-VI 18 nedelja (14-28 nedelja) postoperativno. Prosečno vreme praćenja pacijenata nakon izvršenog operativnog zahvata iznosilo je 16 meseci (10-36 meseci). Svi ispitanici su praćeni klinički posle 2, 4, 6, 8 i 12 nedelja i konačno posle 1 godine. Radiografija je vršena u tim istim intervalima. Dodatne kliničke i radiološke procene su napravljene kada je potrebno da se proceni zarastanje preloma. Procenu koštanih rezultata vršili smo prema ASAMI skoring sistemu (tabela 1). Funkcionalne rezultate takođe smo pratili prema ASAMI bodovnom sistemu (tabela 2).

Slika 7b. Intraoperativni RTG -LL završne faze

Slika 8. Tibiofemoralni ram

Tabela 1. Koštani deskriptivni ASAMI skor

Procena koštanih rezultata prema ASAMI klasifikaciji	
Odličan	Sanacija, bez infekcije, deformitet < 7°, razlika dužine ekstremiteta < 2,5cm
Dobar	Sanacija + dva od navedenih: bez infekcije, deformitet < 7°, razlika dužine ekstremiteta < 2,5 cm
Zadovoljavajući	Sanacija + jedan od navedenih: bez infekcije, deformitet < 7°, razlika dužine ekstremiteta < 2,5cm
Loš	Nesanacija / refraktura/ sanacija + infekcija + deformitet > 7° + razlika dužine ekstremiteta > 2,5cm

Tabela 2. Funkcionalni deskriptivni ASAMI skor

Funkcionalni rezultati	
ODLIČAN	Aktivnost, ne šepa, minimalna ukočenost (gubitak <15 ekstenzije kolena / <15 dorsifleksija skočnog zgloba), bez simpatičkih distrofičkih refleksa (RSD)
DOBAR	Aktivnost, s jednom ili dvije od sledećih: šepanje, ukočenost, RSD-a, značajan bol
ZADOVOLJAVAJUĆI	Aktivnost, sa tri ili sa svim do sledećih:šepanje, ukočenost,RSD-a,značajan bol
LOŠ	Neaktivnost, nezaposlenost ili nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti zbog povrede

REZULTATI

Prosečno vreme operacije, uključujući i vreme za nameštanje rama perioperativno kao i pripremu spongioznog alotransplantata je 120 (opseg 100-150) minuta. Svim bolesnicima je dopušteno potpuno neograničeno oslanjanje težine od prvog postoperativnog dana i otpušteni su direktno svojim kućama kada su uspeali da hodaju sa štakama i da se sami popnu uz stepenice. Oslonac na operisanu nogu je postepeno povećavan u zavisnosti do radiološke procene srastanja preloma kod ispitanika da bi kod svih dosegao 100 % u trećem mesecu lečenja. Schatzker IV-VI grupe su prosečno provodile po 10 dana (opseg 7-15) na klinici. Potpuno srastanje preloma smo zabeležili u 52 slučaja (98,1%), (slike 9a, 9b).

Slika 9a. RTG - AP Sanacija nakon godinu dana

Slika 9b. RTG - LL Sanacija nakon godinu dana

Prosečno vreme srastanja iznosilo je 21 nedelju (18-28 nedelja). U 3 (5,6%) slučaja zabeležena je depresija lateralnog platoa veća od 3 mm. Ni u jednom slučaju nije došlo do resorpcije alotransplantata. Takođe nije došlo ni do nastanka komplikacija na mestu impakcije spongioznog alotransplantata. Površnu infekciju mesta operativnog reza koštanog prozora zabeležili smo u dva slučaja. Bile su prisutne *minor* komplikacije koje su uspešno izlečene. Bilo je 8 (15%) ispitanika sa 15 malih infekcija mesta ulaska igle (pin site), Checketts-Otterburns gradus 1-3, od kojih su se sve povukle kratkom primenom oralnih antibiotika a 2 (3,7%) su imala infekciju *puta* igala (pin tract) gradusa 4 koje su izlečene posle izdvajanja - isecanja nekrotičnog mekog tkiva i/ili odstranjenja igle. Nije postojalo kliničkih i radioloških znakova osteomijelitisa. Kompartiment sindrom i duboka venska tromboza nisu zabeleženi. Septični artritis zabeležen je u jednom slučaju (1,8%) a uzrok njegove pojave je bio subhondralno postavljene igle aparata na 2-3 mm od artikularne površine. Uspešno izlečenje je podrazumevalo vađenje ovih igala i njihovu postavku na niži nivo. Procena koštanog srastanja prema ASAMI – klasifikaciji daje nam sledeći prikaz: odličan 29 (54,7%) ispitanika, dobar 19 (35,8%), zadovoljavajući 5 (9,4%), dok sa lošim rezultatom nije bilo ispitanika (grafikon 1). Funkcionalni ASAMI scoring sistem daje nam sledeću sliku: odličan 32 (60,3%) , dobar 15 (28,3%), zadovoljavajući 6 (11,3%) i bez loših rezultata (grafikon 2).

Grafikon 1. Rezultati koštanog srastanja prema ASAMI skoru

Grafikon 2. Rezultati funkcionalnog statusa prema ASAMI skoru

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Prelomi kostiju potkolenice spadaju u najčešće prelome dugih kostiju, međutim epidemiološki podaci u Republici Srbiji o učestalosti ovih preloma, nažalost, su nedovoljni i nepotpuni. Prema epidemiološkim podacima u SAD godišnja učestalost otvorenih preloma dugih kostiju procenjuje se na 11,5 na 100.000 osoba od kojih se 40% javljaju na donjim ekstremitetima. S obzirom na visoku učestalost od izuzetne važnosti je pravilan odabir metode lečenja od strane ortopedskog hirurga. Pri tom odabiru treba se rukovoditi potrebama pacijenta (dobrobit) i zdravstvenog sistema (kvalitet usluge uz minimalnu cenu).

Aktuelni literaturni podaci ukazuju da adekvatna fiksacija koštanih fragmenata na bilo kom delu potkolenice, mala traumatičnost operativnog zahvata, očuvanje vaskularizacije fragmenata, optimalni tempo i ritam kompresije (tokom i posle operacije) uz punu funkciju ekstremiteta i minimiziranje rizika od posttraumatskog osteoartritisa osnovne su prednosti metode po Ilizarovu. Ostale prednosti koje dolaze sa primenom ove metode su: dovoljno stabilna fiksacija koja omogućava rano opterećenje, maksimalna restitucija funkcije, korekcija mogućih deformiteta i postizanje odgovarajuće dužine ekstremiteta.^{9,10} Komplikacije udružene sa ovom procedurom su minimalne i uglavnom ne zahtevaju sekundarnu hiruršku intervenciju. I pored složenosti same

procedure i moguće infekcije oko igala aparata, klasična Ilizarova tehnika se preporučuje za definitivnu primarnu fiksaciju unutarzglobnih višekomadnih preloma gornjeg okrajka kostiju potkolenice, ne samo u razvijenim nego i u zemljama u razvoju.^{8,9,11} Prospektivna studija Ramosa i sar.¹⁹ koja je sprovedena u cilju procene kliničkih i radiografskih rezultata lečenja preloma gornjeg okrajka golenjače u 30 pacijenta je ukazala da Ilizarov metod omogućava rani definitivni tretman uz nisku stopu komplikacija i dobar klinički ishod. Slične rezultate pokazale su i studije drugih autora.²⁰⁻²² Tako na primer Hasankhani i sar.²³ prateći rezultate lečenja (koštani i funkcionalni) otvorenih preloma golenjače (prema Gustilo-Anderson III A, III B i III C) metodom po Ilizarovu u 32 pacijenata ukazuje da je ova metoda odličan izbor uz minimalne komplikacije. U prospektivnoj dvogodišnjoj studiji praćenja ishoda lečenja složenih preloma gornjeg okrajka kostiju potkolenice aparatom po Ilizarovu autori navode da primena aparata po Ilizarovu značajno doprinosi smanjenju edema u ranom postoperativnom periodu, rana mobilizacija od drugog postoperativnog dana doprinosi odličnom funkcionalnom oporavku (76% pacijenata imalo je odličan ili dobar funkcionalni rezultat). Takođe, uzimajući u obzir podatak da niko od pacijenta u pomenutoj studiji nije zahtevao sekundarni postupak u sanaciji preloma, troškovi lečenja su značajno smanjeni kod lečenja ovako složenih preloma. Autori zaključuju da zadovoljavajuća zglobna rekonstrukcija sa dobrim funkcionalnim rezultatima kod većine pacijenata, uz blage komplikacije nameće primenu aparata po Ilizarovu za složene prelome gornjeg okrajka kostiju potkolenice.¹⁹⁻²³ Rezultati studije objavljene 2013. godine Mohameda i sar. potvrđuju niski morbiditet i dobre ishode povezane sa primenom aparata po Ilizarovu kod složenih preloma potkolenice.²⁴

U našoj opservacionoj studiji lečenja depressionih visoko - energetskih platotibijalnih preloma sa nadoknadom metafizealnog koštanog defekta smrztim spongioznim alograftom prikazali smo rezultate koji ukazuju da ova vrsta nadoknade kostiju i dalje može poslužiti nameni ukoliko ne postoje druge alternativne metode nadoknade. Kombinacija ovakvog vida koštane nadok-

nade sa transosealnom osteosintezom lečenja ovih preloma u velikoj meri minimizira postoperativne komplikacije i daje dobre koštane i funkcionalne rezultate. Maripuri i sar.²⁵ su tvrdili da je Schatzker klasifikacija bolja od AO²⁶ i da Hohl i Moore²⁷ klasifikacija ima dobru pouzdanost između posmatrača i reprodukcije unutar posmatrača. Međutim, oni su zaključili da nijedna klasifikacija ne može u potpunosti opisati sve vrste preloma. U trenutnoj studiji, Schatzker klasifikacija je primenjena da razlikuje između dva biomehanički različita prelomna podskupa, jedan sa neprekidnošću između zglobne površine i dijafize (I-IV tipovi) i jednim bez neprekidnosti (V-VI tipovi). Većina unikondilarnih tibijalnih preloma je uzrokovano forsiranim varus ili valgus tereotom. Kod bikondilarnih tibijalnih preloma takođe je bilo aksijalnog tereta koji rezultuje kombinaciju spuštanja zglobne površine, slomljene metafize i smicanja jednog ili oba kondila. Vertikalno pomeranje je moguće zato što nije bilo osovine ispod fragmenta, koji stvara vektor smicanja. Iglama sa olivom u Ilizarovom prstenastom fiksatoru ove sile su suprotstavljene, držeći kondile zajedno, koji stvara relativno stabilnu konfiguraciju zglobne površine da se može fiksirati na tibiju distalno od preloma. Razlika između unikondilarnog i bikondilarnog preloma je važna, zato što kod preloma tipa I-IV postoji rizik od dislokacije prelomljenog dela zglobne površine u odnosu na dijafizu kada je pod opterećenjem. Zbog diskontinuiteta između zglobnih fragmenata i dijafize u V-VI prelomima, kompresione sile neće normalno povećati rizik od pomeranja zglobnih površina. Kao što se očekivalo, operaciono vreme je bilo duže za kompleksnije prelome. Uprkos tome, operaciono vreme u trenutnoj studiji se povoljno poredi sa onim od Lee i sar.²⁸ koji su radili 36 preloma tibijalnog platoa korišćenjem manje invazivnog stabilizacionog sistema (LISS). Njihovo prosečno vreme operacije je bilo 150 minuta. Ranije montiranje okvira može smanjiti vreme u operacionoj sali, ali jedna važna prednost Ilizarove tehnike je da je to esencijalno zatvorena metoda i ukoliko se hirurško vreme mora produžiti, rizik od kontaminacije rane je nizak kada se poredi sa otvorenim stavljanjem ploče u tibijalni plato.²⁹ Bol se brzo povukao i ni-

je predstavljao problem prvih 24 časova postoperativno. Nismo našli nijedan izveštaj o potrebi za postoperativnu analgeziju u ovim tipovima preloma. Prijavljena incidenca povrede zglobne kapsule, ligamenata i meniskusa je visoka. Colletti i sar.⁶ su analizirali MRI nalaze kod 29 preloma tibijalnog platoa i pronašao pridruženost povredama kolateralnih ligamenata u 55%, rascjepa meniskusa lateralnih u 45%, povreda prednjih ukrštenih ligamenata u 41%, povrede zadnjih ukrštenih ligamenata u 28% i rascjepa medijalnog meniskusa u 21% slučajeva. Gardner i sar.³⁰ je utvrdio da samo 1% preloma tibijalnog platoa je pokazalo potpuno odsustvo povrede mekog tkiva, ocenjenim na MRI. Ove povrede se takođe mogu dijagnostikovati artroskopski.³¹ Međutim, iako neki autori to preporučuju³²⁻³⁵, nema podršku za ovo u randomiziranim studijama.³⁶ Perkutano lečenje preloma tibijalnog platoa se može izvesti pomoću artroskopije ili fluoroskopije za kontrolu redukcije zglobne površine. Lobenhoffer i sar.³⁷ nisu bili u stanju da pokažu bilo kakvu značajnu korist od artroskopije u poređenju sa fluoroskopskom redukcijom u 168 bolesnika sa prelomom tibijalnog platoa. Ohdera i sar.³⁸ nisu pronašli nijednu značajnu razliku između artroskopskog lečenja preloma tibijalnog platoa u poređenju sa metodom otvorene redukcije u smislu trajanja operacije, postoperativne fleksije i kliničkih rezultata kod 28 bolesnika. Artroskopska procedura je jedino preporučena u odabranim prelomima tibijalnog platoa. U ovoj seriji, bilo je moguće postizanje prihvatljive redukcije prema kriterijumu koji je formulisao Rasmussen³⁹ kod većine bolesnika, bez upotrebe artroskopije. U retrospektivnoj studiji, Park i sar.⁴⁰ su pronašli nisku stopu (1,6%) sindroma kompartmana koji su zahtevali fasciotomiju za proksimalne prelome tibije. Međutim, u kompleksnijim prelomima, rizik od sindroma kompartmana je značajno veći. Za Schatzker tip VI prelome, Stark i sar.⁴¹ su pronašli sveukupni rizik od 27%, kao i razliku u zavisnosti od toga da li je (53%) ili nije (18%) medijalni plato pomeren. Učestalost sindroma kompartmana u teškim prelomima (V i VI) u ovoj seriji nije primećen; međutim, posmatrani sindromi kompartmana su tumačeni kao direktan rezultat preloma i povrede

mekog tkiva, a ne operacije. Uprkos što je Ilizarova tehnika korisna u vezi sa povredom mekog tkiva, minimaliziranje rizika za razvijanje kompartmen sindroma, ram ne mora da spreči ovu spasonosnu proceduru kada je ona neophodna.

Neke studije podržavaju dvostepeni protokol lečenja za prelome proksimalnog dela tibije, naročito, ako je prisutan visokoenergetski prelom.⁴²⁻⁴⁵ Ilizarova metoda daje prednost, nezavisno od prelomnog obrasca, da vi bolesnici mogu biti operisani bez odlaganja. Na ovaj način, mi smo u stanju da izbegnemo uznemiravanje procesa zarastanja sa drugim daljim intervencijama na mekim tkivima koje mogu odložiti rehabilitaciju. Dvostepeni protokol u ovoj studiji nije korišćen. Većina metoda lečenja ne dozvoljava pun oslonac kod unutarzglobnih preloma proksimalnog dela tibije.⁴⁶ Mobilizacija i stepen oslonca koji je dozvoljen određen je pomeranjem preloma, metodom lečenja i kvalitetom kontrola.^{47,48} U ovoj studiji, svim bolesnicima je dozvoljen neograničeno oslanjanje bez znakova od komprimovane redukcije. Svi oni zajedno imali su 100% oslonac u trećem mesecu lečenja.

U ranijim serijama, stopa infekcije posle lečenja preloma tibijalnog platoa sa ORIF, varirala je od 6 do 87,5%.⁴⁹⁻⁵¹ Upotreba bilateralnih rezova i smanjenje veličine implantata je smanjilo stopu za 3-8,4%.⁵²⁻⁵⁴ Uprkos korišćenju opšte preporučenog dvostepenog protokola, Egol i sar.⁴³ prijavili su stopu duboke infekcije rane od 5%. Parameswaran i sar.⁵⁵ izveštavaju da prstenasti fiksatori imaju najnižu učestalost od infekcije. Koristeći Ilizarovu tehniku, Catagni i sar.⁵⁶ nisu primetili nijednu duboku infekciju u seriji od 59 bolesnika sa Schatzker V-VI prelomima. U ovoj seriji, većina posmatranih infekcija bile su lako izlečive superficijalne infekcije mesta uboda igle. Samo dva bolesnika su imali infekciju sistema igala, ali su mogli biti lečeni bez ugrožavanja fiksacije ili zarastanja rane. Upotreba autogenih koštanih kalemova krila ilijačne kosti je povezana sa rizikom od povećanog morbiditeta sa donorskog mesta.^{57,58} Dobri rezultati su prijavljeni u prethodnim studijama koje su koristile koštane kaleme kao zamene u smislu sprečavanja ponovne dislokacije zglobne površine kod preloma ti-

4. Rockwood and Greens: Fractures in adults. 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
5. Baratz M, Watson AD, Imbriglia JE: Orthopaedic surgery: the essentials. New York: Thieme Medical Publishers; 1999:517.
6. Colletti P, Greenberg H, Terk MR: MR findings in patients with acute tibial plateau fractures. *Comput Med Imaging Graph* 1996, 20–5:389–94.
7. Papagelopoulos PJ, Partisinelos AA, Themitocleous GS, Mvrogenis AF, Korres DS, Soucacos PN: Complications after tibial plateau fracture surgery. *Injury* 2006, 6:475–84.
8. Tscherne H, Lobenhoffer P: Tibial plateau fractures: management and expected results. *Clin Orthop* 1993, 292:87–100.
9. Ilizarov GA: A New Principle of Osteosynthesis with the Use of Crossing Pins and Rings. In *Collected Scientific Works of the Kurgan Regional Scientific Medical Society*. Edited by Ilizarov GA. Kurgan: Union of Soviet Socialists Republic; 1954:145–60.
10. Ilizarov GA: *Transosseous osteosynthesis*. 1st edition. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag; 1992.
11. Fleming B, Paley D, Kristiansen T, Pope M: A biomechanical analysis of the Ilizarov external fixator. *Clin Orthop Relat Res* 1989, 241:95–105.
12. Ylmaz E, Belhan O, Karakurt L, Arslan N, Serin E: Mechanical performance of hybrid Ilizarov external fixator in comparison with the Ilizarov circular external fixator. *Clin Biomech* 2003, 18–6:518–22.
13. The Canadian Orthopaedic Trauma Society: Open reduction and internal fixation compared with the circular fixator application for bicondylar tibial plateau fractures. Results of a multicenter, prospective, randomized clinical trial. *J Bone Joint Surg Am* 2006, 88–12:2613–23.
14. Mahadeva D, Costa ML, Gaffey A: Open reduction and internal fixation versus hybrid fixation for bicondylar/severe tibial plateau fractures: a systematic review of the literature. *Arch Orthop Trauma Surg* 2008, 128–10:1169–75.
15. Watson JT, Coufal C: Treatment of complex lateral plateau fractures using Ilizarov techniques. *Clin Orthop Relat Res* 1998, 353:97–106.
16. Schatzker J, McBroom R, Bruce D: The tibial plateau fracture. The Toronto experience 1968–1975. *Clin Orthop Relat Res* 1979, 138:94–104.
17. Davies R, Holt N, Nayagam S: The care of pin sites with external fixation. *J Bone Joint Surg Br* 2005, 87–5:716–19.
18. Checketts RG, Otterburn M, Mac Eachern AG: Pin track infection; definition, incidence and prevention. *Int J Orthop Trauma* 1993, 3(Suppl 3):16–8.
19. Ramos T, Ekholm C, Eriksson B, Karlsson J, Nistor L: The Ilizarov external fixator - a useful alternative for the treatment of proximal tibial fractures a prospective observational study of 30 consecutive patients. *BMC Musculoskel Dis* 2013;14:11
20. Lalić I, Daraboš N, Stanković M, Gojković Z, Obradović M, Marić D: Treatment of complex tibial plateau fractures using Ilizarov technique. *Acta Clin Croat*. 2014;53(4):437–48.
21. Lalic I, Gojkovic Z, Obradović M: Functional outcome of the treatment of complex tibial plateau and pilon fractures applying Ilizarov apparatus. *Int J Scient Res*. 2014;3(3):272-8.
22. Lalić I, Harhaji V, Kecojević V, Ninković S, Dulić O, Rašović P: Analysis of Ilizarov apparatus application in acute traumatic lesions and treatment of complications of different parts of musculoskeletal system at the department of orthopedic surgery and traumatology in Novi Sad. *Med Pregl*. 2016;69(Suppl 1):23-33.
23. Hasankhani E, Payvandi MT, Birjandinejad A: The ilizarov ring external fixator in complex open fractures of the tibia. *Eur J Trauma* 2006;32(1):63H8
24. Mohamed OA, Youssef SA: Treatment of high-energy tibial plateau fractures by the Ilizarov circular fixator. *Med J DY Patil Univ* 2013; 6(1):33H41
25. Maripuri SN, Rao P, Manoj-Thomas A, Mohanthy K: The classification systems for tibial plateau fractures: how reliable are they? *Injury* 2008, 39–10:1216–21.
26. Müller ME, Nazarian S, Koch P, Schatzker J: *The comprehensive classification of fractures of long bones*. New York: Springer; 1990.
27. Hohl M, Luck JV: Fractures of the tibial condyle; a clinical and experimental study. *J Bone Joint Surg Am* 1956, 38A5:1001–1018.
28. Lee JA, Papadakis SA, Moon C, Zalavras CG: Tibial plateau fractures treated with less invasive stabilisation system. *Int Orthop* 2007, 31–3:415–8.
29. Colman M, Wright A, Gruen G, Siska P, Pape HC, Tarkin I: Prolonged operative time increases infection rate in tibial plateau fractures. *Injury* 2012, doi:10.1016/j.injury.2012.10.032.
30. Gardner MJ, Yacoubian S, Geller D, Suk M, Mintz D, Potter H, Helfet DL, Lorich DG: The incidence of soft tissue injury in operative tibial plateau fractures: a magnetic resonance imaging analysis of 103 patients. *J Orthop Trauma* 2005, 19–2:79–84.
31. Abdel-Hamid MZ, Chang CH, Chan YS, Lo YP, Huang JW, Hsu KY, Wang CJ: Arthroscopic evaluation of soft tissues injuries in tibial fractures: retrospective analysis of 98 cases. *Arthroscopy* 2006, 22–6:669–75.
32. Attmanspacher W, Dittrich, Staiger M, Stedtfeld HW: Arthroscopic management of tibial plateau fractures. *Zentralbl Chir* 2002, 127–10:828–36.
33. Chan YS, Yuan LJ, Hung SS, Wang CJ, Yu SW, Chen CY, Chao EK, Lee MS: Arthroscopic-assisted reduction with bilateral buttress plate fixation of complex tibial plateau fractures. *Arthroscopy* 2003, 19–9:974–84.
34. Lubowitz JH, Elson WS, Guttmann D: Arthroscopic management of tibial plateau fractures. *Arthroscopy* 2004, 20–10:1063–70.
35. Zhou Z: Arthroscopic percutaneous osteosynthesis of low-energy tibial plateau fractures. *Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi* 2009, 23–11:1316–8.
36. Levy BA, Herrera DA, Macdonald P, Cole PA: The medial approach for arthroscopy-assisted fixation of lateral tibial fractures: patient selection and mid- to long-term results. *J Orthop Trauma* 2008, 22–3:201–5.
37. Lobenhoffer P, Schulze M, Gerich T, Tscherne H, Lattermann C: Closed reduction/percutaneous fixation of tibial plateau fractures: arthroscopic versus fluoroscopic control of reduction. *J Orthop Trauma* 1999, 13–6:426–31.

38. Ohdera T, Tokunaga M, Hiroshima S, Yoshimoto E, Tokunaga J, Kobbayashi A: Arthroscopic management of tibial plateau fractures – comparison with open reduction method. *Arch Orthop Trauma Surg* 2003, 123–9:489–93.
39. Rasmussen PS: A functional approach to evaluation and treatment of tibial condylar fractures. PhD thesis. Gothenburg: Gothenburg University Elanders Boktryckeri Aktiebolag; 1971.
40. Park S, Ahn J, Gee AO, Kuntz AF, Esterhai JL: Compartment syndrome in tibial fractures. *J Orthop Trauma* 2009, 23–7:514–8.
41. Stark E, Stucken C, Trainer G, Tornetta P 3rd: Compartment syndrome in Schatzker type VI plateau fractures and medial condylar fracture dislocations treated with temporary external fixation. *J Orthop Trauma* 2009, 23–7:502–6.
42. Tejwani NC, Achan: Staged management of high-energy proximal tibia fractures. *Bull Hosp Jt Dis* 2004, 62:62–6.
43. Egol KA, Tejwani NC, Capla EL, Wolinsky PL, Koval KJ: Staged management of high-energy proximal tibia fractures (OTA types 41): the results of a prospective, standardized protocol. *J Orthop Trauma* 2005, 19–7:448–55.
44. Dirschl DR, Del Gaizo D: Staged management of tibial plateau fractures. *Am J Orthop* 2007, 36–4:12–7.
45. Ma CH, Wu CH, Yu SW, Yen CY, Tu YK: Staged external and internal lessinvasive stabilization system plating for open proximal tibia fractures. *Injury* 2010, 41–2:190–6.
46. Ali AM, Burton M, Hashmi M, Saleh M: Outcome of complex fractures of the tibial plateau treated with a beam-loading ring fixation system. *J Bone Joint Surg Br* 2003, 85–5:691–9.
47. Gausewitz S, Hohl M: The significance of early motion in treatment of tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res* 1986, 202:135–8.
48. Segal D, Mallik AR, Wetzler MJ, Franchi AV, Whitelaw GP: Early weightbearing of lateral tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res* 1993, 294:232–7.
49. Boszotta H, Helperstorfer W, Köndorfer G, Prunner K: Long-term results of surgical management of displaced tibial head fractures. *Aktuelle Traumatol* 1993, 23–4:178–82.
50. Moore TM, Patzakis MJ, Harvey JP: Tibial fractures: definition, demographics, treatment rationale, and long-term results of closed traction management or operative reduction. *J Orthop Trauma* 1987, 1–2:97–119.
51. Young MJ, Barrack RL: Complications of internal fixation of tibial plateau fractures. *Orthop Rev* 1994, 23–2:149–54.
52. Barei DP, Nork SE, Mills WJ, Henley MB, Benirschke SK: Complications associated with internal fixation of high-energy bicondylar tibial plateau fractures utilizing a two-incision technique. *J Orthop Trauma* 2004, 18–10:649–57.
53. Egli S, Hartel MJ, Kohl S, Haupt U, Exadaktylos AK, Röder C: Unstable bicondylar tibial plateau fractures: a clinical investigation. *J Orthop Trauma* 2008, 22–10:673–9.
54. Rademakers MV, Kerkhoffs GM, Sirevelt IN, Raaymakers EL, Marti RK: Operative treatment of 109 tibial plateau fractures: five- to 27-year follow-up results. *J Orthop Trauma* 2007, 21–1:5–10.
55. Parameswaran AD, Roberts CS, Seligson D, Voor M: Pin tract infection with contemporary external fixation: How much of a problem? *J Orthop Trauma* 2003, 17–7:503–7.
56. Catagni M, Ottaviani G, Maggioni M: Treatment strategies for complex fractures of the tibial plateau with external circular fixation and limited internal fixation. *J Trauma* 2007, 63–5:1043–53.
57. Fowler BL, Dall BE, Rowe DE: Complications associated with harvesting autogenous iliac bone graft. *Am J Orthop* 1995, 24:895–903.
58. Seiler JG 3rd, Johnson J: Iliac crest autogenous bone grafting: donor site complications. *J South Orthop Assoc* 2000, 9:91–7.
59. Buchholz RW, Carlton A, Holmes R: Interporous hydroxyapatite as a bone graft substitute in tibial plateau fractures. *Clin Orthop* 1989, 240:53–62.
60. Itokazu M, Matsunaga T: Arthroscopic restoration of depressed tibial plateau fractures using bone and hydroxyapatite grafts. *Arthroscopy* 1993, 9:103–108.
61. Beuerlein MJ, McKee MD: Calcium sulfates: what is the evidence? *J Orthop Trauma* 2010, 24(Sup.1):46–51.
62. Bajammal SS, Zlowodski M, Lelwica A, Tornetta P 3rd, Einhorn TA, Buckley R, Leighton R, Russel TA, Larson S, Bhandari M: The use of calcium phosphate bone cement in fracture treatment. A meta-analysis of randomized trials. *J Bone Joint Surg Am* 2008, 90–6:1186–96.
63. Russel TA, Leighton RK: Comparison of autogenous bone graft and endothermic calcium phosphate cement for defect augmentation in tibial plateau fractures. A multicenter, prospective, randomized study. *J Bone Joint Surg Am* 2008, 90–10:2057–61.
64. Corrales LA, Morshed S, Bhandari M, Miclau T 3rd: Variability in the assessment of fracture-healing in orthopaedic trauma studies. *J Bone Joint Surg Am* 2008, 90–9:1862–8.
65. Davis BJ, Roberts PJ, Moorcroft CI, Brown MF, Thomas PB, Wade RH: Reliability of radiographs in defining union of internal fixed fractures. *Injury* 2004, 35–6:557–61.
66. Lansinger O, Bergman B, Körner L, Andersson GB: Tibial condylar fractures. A twenty-year follow-up. *J Bone Joint Surg Am* 1986, 68–1:13–9.
67. Lucht U, Pilgaard S: Fractures of the tibial condyles. *Acta Orthop Scand* 1971, 42:366–76.
68. Ali AM, El-Shafie M, Willet KM: Failure of fixation of tibial fractures. *J Orthop Trauma* 2002, 16–5:323–9.
69. Marsh JL, Buckwalter J, Gelberman R, Dirschl D, Olson S, Brown T, Llinias A: Articular fractures: does an anatomical reduction really change the result? *J Bone Joint Surg Am* 2002, 84A–7:1259–71.
70. Giannoudis PV, Tzioupi C, Patathanassopoulos A, Obakponovwe O, Roberts C: Articular step-off and risk of post-traumatic osteoarthritis. Evidence today. *Injury* 2010, 41:986–95.
71. Gaston P, Will EM, Keating JF: Recovery of knee function following fracture of the tibial plateau. *J Bone Joint Surg Br* 2005, 87–9:1233–6.

72. Dendrinos GK, Kontos S, Katsenis D, Dalas A: Treatment of high-energy tibial plateau fractures by the Ilizarov circular fixator. *J Bone Joint Surg Br* 1996, 78-5:710-7.
73. Mikulak SA, Gold SM, Zinar DM: Small wire external fixation of high energy tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res* 1998, 356:230-8.